

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BILIMINI BAHOLASHDA PIRLSNING AFZALLIKLARI

Imomqulova Yoqutxon Erkin qizi

Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 23-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479669>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimni baholashda pirlsning afzalliklari borasida ma'lumotlar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Ilm- fan va ta'lim- tarbiya sohasining rivoji, g'oyalar va axborotlarni talqin qilish, sinfda va sinfdan tashqari o'qish, ijodiy g'oyalar.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕМЧУГА В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ МЛАДШИХ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. В этой статье будет представлена информация о преимуществах PIRLS при оценке знаний учащихся начальной школы.

Ключевые слова: Развитие науки и образования, интерпретация идей и информации, чтение в классе и за его пределами, творческие идеи.

ADVANTAGES OF PEARLS IN ASSESSING PRIMARY STUDENTS' KNOWLEDGE

Abstract. This article provides information on the benefits of PIRLS in assessing the knowledge of Primary School students.

Keywords: development of the field of Science and education, interpretation of ideas and information, classroom and extracurricular reading, creative ideas.

Talim sifatini va samaradorligini oshirish yo'lida xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish, xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Bu borada O'zbekiston Respublikasida qo'yilayotgan amaliy qadamlarga xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to'g'risida hukumat qarorining qabul qilinishi ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek (IEA) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishini misol keltirishimiz mumkin. 1958- yildan buyon ushbu tashkilot ta'lim sohasiga oid ko'plab mavzular bo'yicha o'ttizdan ortiq qiyosiy tadqiqotlarni o'tkazdi. Jumladan matematika va tabiiy fanlar (TIMSS) , o'qish (PIRLS) , fuqarolik va fuqarolik ta'limi (ICCS), kompyuter va axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonlik (ICILS) kabi yo'nalishlarda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari, umuman olganda ta'lim olish jarayonida erishgan yutuqlarni baholab kelmoqda

Shu tadqiqotlardan eng asosiysi boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash mezonini bo'lgan PIRLS tadqiqoti haqida to'xtalib o'tsak. PIRLS dasturi 2001- yilda ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tomonidan tashkil etilgan. Xalqaro baholash dasturi PIRLS (Progress In International Reading And Literacy Study) dunyoning turli mamlakatlari milliy ta'lim tizimida o'qish savodxonligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va natijalarni qiyoslashga yo'naltirilgan.

Tadqiqotlar 2001, 2006, 2011, 2016- yillarda o'tkazilgan. O'qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Ushbu nuqtayi nazar o'quvchilarning o'qishdan olingan ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatiga tobora ko'proq e'tibor qaratadigan zamonaviy jamiyatda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilgan. Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifi ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no

hosil qila olish qobiliyati hamdir. O'qish savodxonligining bu ko'rinishi konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko'plab o'qish nazariyalarini aks ettiradi. O'quvchining matn bilan ishlash jarayonida o'quvchi va matn orasidagi muloqot orqali (shuning uchun ham bu jarayon interaktiv deyiladi) o'quvchi ma'noni yaratadi (shuning uchun ham bu jarayon konstruktiv deyiladi). PIRLS yosh o'quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari o'qishining ikkita keng qamrovli maqsadiga qaratilgan.

Bular: 1. Badiiy tajribalar orttirish; 2. Ma'lumot olish va ulardan foydalanish.

Bundan tashqari, PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular: 1. Diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish; 2. To'g'ridan- to'g'ri xulosalar chiqarish; 3. G'oyalar va axborotlarni talqin qilish va uyg'unlashtirish; 4. Kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish.

Butun dunyo bo'ylab o'qish savodxonligining rivoji odamlarning nima sababdan o'qishlari bilan bevosita bog'liq. Umuman olganda, bu sabablar zavqlanish va shaxsiy qiziqish uchun o'qishni yoki ta'lim va jamiyat hayotida munosib ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Ko'pgina yosh o'quvchilarning dastlabki mutolaasi aksariyat hollarda hikoya (masalan, hikoya to'plamlari yoki rasmlı kitoblar) yoki o'quvchilarga atrofdagi dunyo haqida ma'lumot beradigan va savollarga javob beradigan ma'lumotli matnlardan iborat bo'ladi. PIRLS da ishlatiladigan badiiy matnlarning asosiy shakli – bu badiiy to'qimaga asoslangan hikoyalardir.

O'quvchilar oddiy xulosalar bilan bir qatorda, matndagi g'oyalar va axborotlarni talqin qilishda va uyg'unlashtirishda aniq yoki umumiy ma'nolarga e'tibor berishlari yoki tafsilotlarni umumiy mavzular va g'oyalar bilan bog'lashi mumkin. To'liq javob berish uchun o'quvchidan barcha matnni yoki hech bo'lmaganda uning muhim qismlarini, shuningdek, matndan tashqaridagi fikrlarni yoki axborotni tushunish talab qilinadi.

O'quvchilardan matnni baholash va tanqidiy tahlil qilishda quyidagilar talab qilinadi: 1. Matnda berilgan ma'lumotlarning aniq va to'liqligini baholash; 2. Tasvirlangan voqeani haqiqatan sodir etilishi ehtimolini baholash; 3. Insonlarning o'ylari, bajaradigan ishlarini o'zgartirishda muallifning fikrlari qanchalik aniqligini baholash; 4. Matn sarlavhasi asosiy mazmunni qanchalik yoritib berishini baholash; 5. Metafora yoki nutq ohangi kabi til xususiyatlari ta'sirini tasvirlash; 6. Muallifning asosiy mavzuga oid qarashlarini aniqlash

REFERENCES

1. A. Ismoilov, D. Norboyeva, K. Kucharova, Z. Qosimova, N. Aminova. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini baholash. (o'quv qo'llanma) – T.: Sharq NMAK, 2019. -94 b.
2. Davydov, V.V. Ta'limni rivojlantirish muammolari / V.V. Davydov. - M., 2016 yil.